

GAMIFICAÇÃO NA DISCIPLINA DE TEORIA E PERCEPÇÃO MUSICAL: ESTRATÉGIAS PARA UM ENSINO INTERATIVO

DOI: 10.5281/zenodo.14395752

Joicemara Aparecida do Amaral
PPGMU – Universidade Federal de Uberlândia
joicemara.apdah@gmail.com

Fernanda de Assis Oliveira-Torres
PPGMU – Universidade Federal de Uberlândia
feasol2013@gmail.com

AT05: Tecnologias Educacionais.

Introdução: Este resumo apresenta uma pesquisa em andamento que investiga a aplicação de estratégias gamificadas no ensino de teoria e percepção musical, integrando elementos de jogos para potencializar o envolvimento e aprimorar os processos de aprendizagem dos estudantes. A pesquisa parte do contexto atual, em que tecnologias digitais e a cultura da interatividade moldam os métodos educacionais, assim sendo, de uma necessidade contemporânea de adaptar a educação musical às demandas da geração digital. **Objetivo:** O objetivo geral é investigar o impacto da gamificação como estratégia pedagógica no ensino de teoria e percepção musical, alinhando práticas educacionais às necessidades de uma geração conectada às demandas da cultura digital. **Metodologia:** A metodologia possui uma abordagem qualitativa, utilizando um estudo de caso dividido em três etapas: uma revisão bibliográfica para mapear teorias sobre gamificação, tecnologias digitais e pedagogia musical, estabelecendo uma base teórica consistente; seleção de recursos gamificados, como aplicativos, jogos e plataformas digitais, com foco na identificação de ferramentas aplicáveis ao ensino musical; e a pesquisa de campo, com a implementação de práticas gamificadas em turmas de teoria musical, acompanhada pela coleta de dados por meio de entrevistas semiestruturadas e observações, visando avaliar os impactos dessas práticas no engajamento e aprendizado dos estudantes. **Resultados:** Infere-se que a pesquisa forneça dados de práticas gamificadas capazes de promover maior engajamento e aprendizado efetivo em teoria e percepção musical, contribuindo assim, para a reformulação de práticas pedagógicas, alinhadas às demandas tecnológicas e culturais do século XXI, desenvolvendo uma pedagogia musical mais conectada às realidades contemporâneas e às necessidades de uma geração imersa na cultura digital. **Conclusão:** Esta pesquisa visa fortalecer o campo da educação musical, destacando o papel da gamificação como ferramenta pedagógica alinhada às demandas culturais e tecnológicas do séc. XXI, incentivando reflexões sobre o papel do educador na incorporação de tecnologias emergentes e oferecendo caminhos para o fortalecimento de uma pedagogia musical mais conectada, inclusiva e eficiente no processo de ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: Educação musical; Gamificação; Percepção Musical; Tecnologia educacional; Teoria Musical.

Agradecimentos:

A aluna mestranda bolsista agradece o apoio financeiro da agência FAPEMIG.